

БУХОРО НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ЗАВОДИ УГЛЕВОДОРОДЛИ ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

¹*Жумаев Қайом Каримович - техника фанлари номзоди, доцент*

²*Шомуродов Азамат Юлдашович - мустақил тадқиқотчи*

Бухоро мухандислик технология институти

Аннотация: Сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида ҳосил бўладиган нефт шламларини хусусиятлари таҳлил қилинди. Лаборатория усулида шлам таркибидаги намлик ва механик қўшимчалар миқдорини аниқлаш ўрганилди.

Калит сўзлар: Нефт шлами, амбар, углеводород, гидрохимоя, нефт чиқиндиси, механик қўшимчалар

Нефт шламларининг амбар кўринишидаги шлам йиғичларда тўпланиши нефт қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнларида, шунингдек, технологик жиҳозлар ва сақлаш идишларини тозалаш, ҳалокатли тўкилиш жараёнларида рўй беради.

Нефт кимёси нефт қазиб олиш корхоналарида нефт шламларидан ташқари қуйидаги кўринишдаги чиқиндилар ҳам ҳосил бўлади:

- ифлосланган тупроқ, бурғулаш шлами;
- нордон гудрон;
- ишлатилган катализаторлар;
- адсорбентлар;
- кул;
- қаттиқ нефт қолдиқлари;
- мум моддалари;
- ташланмаларни тозалашда ажратилган чанг.

Нефт шламлари нефт қазиб олиш ва нефт кимёсида ҳосил бўладиган чиқиндиларнинг энг катта қисмини ташкил қилиб, йирик экологик муаммо

бўлиб ҳисобланади. 1 тонна хом нефтни қайта ишлашда тахминан 7 килограмм нефт шлами ҳосил бўлади. [1]

Нефт шлами мураккаб аралашма бўлиб, унинг компонентларига нефт, механик қўшимчалар: қум-тупроқ, минераллар ва сув киради. Ушбу компонентлар таркиби ва миқдори шламларнинг ҳосил бўлиш манбаларига боғлиқ. Бу турдаги чиқиндилар сув, тупроқ, ҳавони ифлослантириб, атроф муҳит учун улкан хавф туғдиради. Нефт шламларини хом-ашё сифатида қўллаш улардан фойдаланишнинг оқилона ва самарали фойдали усулларида бири бўлиб, бунда муайян экологик ва иқтисодий самарага эришилади. Бунда ишлаб чиқаришда чиқиндисиз технологияларни қўллашга замин яратилади.

Вақт ўтиши билан амбардаги нефт шлами бир неча қатламга ажралади. Юқори қатлам- нефт мазутли қатлам таркиби жиҳатдан мойли қатлам бўлиб – бу қийин ажраладиган нефт эмульциясидан иборат. Пастки қатлам амбар нефт йиғгичи лойқаси бўлиб, қуйидаги хусусиятлар билан характерланади: қуюқ, ковушқоқлиги юқори, пастасимон масса, таркибида сув миқдори юқори. Тахминий ҳисоб китобларга қараганда, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ҳар йили 2500-3000 тонна нефт шлами ҳосил бўлар экан. Ҳозирда нефт шлами йиғгичида тахминан 150-200 минг тонна нефт шлами йиғилган. Нефт шлами йиғгичи 2-3 гектар майдонни эгаллаган бўлиб, экологик, ёнғин ва санитар-гигиеник хавфга эга объект бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот объекти сифатида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи шлам йиғгич амбаридан олинган нефт шламини олдик.

Намлиқни аниқлаш

Вазни 100,41 г бўлган шлам намунасини олдиндан қуритилган ва рақамланган бюксга солиб, қопқоғини зич қилиб ёпдик. Нефт шлами намунасини сув ҳаммомида буғлатдик. Олдиндан 105 °С гача қиздирилган қуритиш шкафида 5 соат давомида қуритдик. 30 минутдан сўнг эксикаторда уй ҳароратигача совитдик ва вазини ўлчадик.

1-расм. Нефт шлами намунаси

Буғлатишни кетма- кет тортилган икки намуна вазни орасидаги фарқ 0.02 г га тенглашгунча давом эттирдик.

Намликни қуйидаги формула ёрдамида аниқладик:

$$W = \frac{(m_1 - m_2)}{m_1} * 100\%$$

бу ерда: m_1 – нам намуна массаси, (бюкснинг нам шлам билан биргаликдаги массаси ва бўш бюкс массалари орасидаги фарқ, г);

m_2 - 105°C ҳароратда қуритилган намуна массаси, (бюкснинг қуритилган намуна билан массаси ва бюкс стаканчаси массалари орасидаги фарқ, г.)

$$W = \frac{(100.41 - 86.74)}{100.41} * 100\% = 13.61 \%$$

Механик қўшимчалар миқдорини аниқлаш

Механик қўшимчаларнинг фоиз миқдорини ГОСТ 6370 – 83 га мувофиқ аниқладик.

Ушбу стандарт нефт, суёқ нефт маҳсулотлари ва қўндирмаларга қўлланилади ва механик қўшимчалар миқдорини аниқлаш усулини белгилаб беради.

2-расм. Тажриба реагентлари

Усулнинг моҳияти шундан иборатки, секин филтрландиган маҳсулотни бензин ёки толуолда эритиб, сўнгра филтрлаш ҳамда филтрда ушлаб қолинадиган чўкмани эритувчи ёрдамида ювиб ажратиб олинади ва тарозида тортилади.

3-расм. Нефт шлами ва толуолни филтрлаш жараёни

Массаси 50.42 г бўлган нефт шлами намунасини 5 минут давомида қўлда силкитиб аралаштирилади. Намуна идишнинг 60 % ҳажмигача тўлдирилиб, 40-60 °С ҳароратгача қиздирилади. 250 мл иситилган толуол билан ювиб, қоғоз филтр орқали ўтказамиз. Филтрни (105 ± 2) °С ҳароратда 45 минут давомида қуритиш шкафида қуритамиз. Филтр қоғози солинган стаканчани эксикаторда 30 минут давомида совитиб, 0.002 г хатоликкача аниқликда тарозида тортамиз.

4-расм. Қуритгандан сўнг фильтрдаги механик қўшимчалар
 Фильтрни 30 минут давомида такрорий қуритамиз.

Механик қўшимчалар миқдорини қуйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$W = \frac{(m_1 - m_2)}{m_3} * 100\%$$

бу ерда: m_1 – стаканчанинг қоғоз фильтр ва механик қўшимчалар билан биргаликдаги массаси, г);

m_2 – стаканчанинг тоза фильтр қоғоз билан биргаликдаги массаси, г.)

m_3 – намуна массаси, г.

$$W = \frac{(73.29 - 50.23)}{50.42} * 100\% = 45.75 \%$$

Нефт йиғич қатламларининг компонент таркиби ҳақидаги маълумотлар қуйидаги 1.-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Нефт шламининг компонент таркиби

Компонент номи	Миқдори, % масс.		
	Сув	мехқўшимчалар	нефт маҳсулотлари
-устки қатлам	1-5	1-5	90-98
-ўрта қатлам	25-70	1-15	23-55
-пастки қатлам	1-25	35-80	1-10

Адабиётлар рўйхати.

1. Жумаев, Қ. К., Турсунов, Б. Ж., & Шомуродов, А. Ю. (2021). НЕФТ ШЛАМИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ. *Science and Education*, 2(2), 115-120.
2. Жумаев, Қ. К., Турсунов, Б. Ж., Шомуродов, А. Ю., & Мақсудов, М. М. (2021). НЕФТ ШЛАМЛАРИНИНГ АМБАРЛАРДА ЙИҒИЛИШИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Science and Education*, 2(2).
3. Karimovich, J. Q., & Yuldashovich, S. A. (2021). NOAN'ANAVIY USULLARNI NEFT SHLAMLARINI AJRATISHDA QO'LLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(4), 1112-1118.
4. Жумаев, Қ. К., & Шомуродов, А. Ю. (2020). Исследования и разработка комплексной технологии разделения нефтяных шламов в поле центробежных сил. *Science and Education*, 1(3).
5. Karimovich, J. K., Saidyahyayevna, M. N., Yuldashovich, S. A., & Sharifovich, Y. N. (2020). Mathematical model of the process of phase separation of oil sludge under the influence of centrifugal force. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 539-544.
5. Жумаев Қ.К., Рахимов Б.Б., Рустамов Э.С., Шомуродов А.Ю. Исследования по разделению нефтяных шламов в поле центробежных сил Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал. Казань, 2013. №5. Часть I С. 60-62
6. Жумаев, Қ. К., Рахимов, Б. Б., Рустамов, Э. С., & Шомуродов, А. Ю. (2013). Исследования по разделению нефтяных шламов в поле центробежных сил. *Молодой ученый*, (5), 60-62.
7. Mizrobjon Xalim O'G'Li Zaripov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2021). PIROLIZ KINETIKASINING MATEMATIK MODELI. *Academic research in educational sciences*, 2 (9), 619-625.
8. Gaybullayeva A. F., Sharipov M. S., Gaybullayev S. A. TABIIY GAZLARDAN GELIY OLISHNING KRIOGEN USULI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 571-579.
9. Zaripov, M. X. O. G. L., & G'aybullayev, S. A. (2021). UGLEVODORODLARNING TERMIK PIROLIZI MAHSULOTLARI HOSIL BO'LISHIGA REAKSIYA SHAROITINING TA'SIRI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 723-731.